

Arnault P. (2008, October 28th). La circulation internationale des formations d'adultes : le cas de l'exportation de la psychosociologie américaine en France (1946-1962) [Conference presentation]. Conference "Les métiers de la formation : approches sociologiques", organized by Paris-Est University & Thematic Network 1 "Knowledges, Work, and Professions" of the French Sociological Association, Paris 12 University, Créteil, France.

La circulation internationale des formations d'adultes au début de la Guerre froide : le cas de l'exportation de la psychosociologie américaine en France (1946-1962)

Paul ARNAULT

Résumé

Les métiers de la formation ont été marqués en France par l'importation de la psychosociologie nord-américaine au début de la Guerre froide. L'étude tente de reconstruire la configuration dans laquelle s'effectue la diffusion des formations psychosociologiques, de comprendre les enjeux sociaux auxquels ces dernières répondent ainsi que les significations qui leurs sont attribuées par les différents protagonistes ainsi mis en relation. Se fondant essentiellement sur la théorie de la violence symbolique et la méthode sociohistorique de la collecte documentaire, l'analyse suggère enfin que les nouvelles pédagogies non-directives constituent des styles didactiques rendus historiquement nécessaires par les transformations des rapports de force sociaux et qu'elles représentent les instruments d'une forme paradoxalement conservatrice de « changement ».

Si les métiers de la formation sont aujourd'hui hautement diversifiés, ils conservent néanmoins un certain nombre de connaissances et de pratiques fondamentales issues des recherches en psychologie sociale et de leurs applications psychosociologiques. Ces savoirs ont été progressivement assimilés au sein de différentes tendances, cela parfois au point d'être devenues méconnaissables. Il s'agit dès lors d'historiciser l'analyse pour remonter les embranchements ayant conduit à la multiplication des pratiques. Ce travail permet d'observer que le début de la Guerre froide fut une période déterminante dans le développement de ces activités en France.

L'importation de la psychosociologie après la Seconde Guerre mondiale constitue un objet scientifique dont l'étude permet de mieux comprendre l'élaboration des rapports entre différents champs culturels impliqués dans le développement des usages sociaux des sciences sociales et celui de la scientificisation des méthodes pédagogiques. Elle constitue un sujet délicat à aborder en ce sens qu'il touche aux racines inconscientes des sciences sociales, c'est-à-dire à leurs conditions sociales de production. Les historiographies de la psychologie « à visée

*légitimatrice, mémorielle ou pédagogique*¹ » se révélant d'une faible portée heuristique eu égard aux fondements des pratiques et des savoirs psychosociologiques, il apparaît assez rapidement nécessaire d'emprunter d'autres voies d'investigation comme l'histoire sociale de la psychologie anglo-saxonne, de la formation, de la Guerre froide ou de l'économie. De même, le travail archivistique constitue une méthode bien adaptée à l'étude d'un inconscient historique. Cela d'autant plus que les politiques de déclassification comme le *Freedom of Information Act* aux États-Unis donnent aujourd'hui accès, comme nous allons le voir, à des informations longtemps tenues confidentielles dont l'intérêt sociologique réside en ce qu'elles permettent l'étude approfondie de l'internationalisation des sciences sociales appliquées. Mais l'implication des services de renseignement dans ce phénomène vient surajouter des difficultés d'ordre épistémologique, et sans doute bien d'autres, à une approche macrosociohistorique. Il est en effet peu de moment dans l'histoire sociale des sciences sociales où fonctions manifestes et latentes, fins et effets paraissent s'entremêler autant qu'au moment de la *Cultural Cold War*. Il nous a cependant semblé possible de présenter de façon assez générale les liens sociaux primordiaux à l'œuvre dans la diffusion des formations psychosociologiques en France ainsi qu'un certain nombre de points de vue et d'enjeux mis en relation par ce processus sociohistorique.

Quelles ont été les conditions de possibilité de ce dernier ? De quelle manière et avec quel degré de coordination s'organise cette diffusion ? À quels enjeux sociaux celle-ci vient-elle répondre ? La sociologie des fondements des formes symboliques de domination élaborée par Pierre Bourdieu nous permet d'avancer que les premières formations psychosociologiques diffusées en France au début de la Guerre froide constituent des rapports de communications pédagogiques ainsi que des modes d'imposition d'un nouvel arbitraire culturel rendus nécessaires par les transformations des rapports de forces sociaux. Les perspectives sociohistoriques élaborées par Norbert Élias et Immanuel Wallerstein font apparaître ces nouveaux styles didactiques « informels », non plus comme de simples outils favorisant une communication plus efficace et relâchée entre individus, mais comme des modes de transition accompagnant la consolidation relative d'une géoculture et d'un marché européen et mondial tel qu'il est par exemple envisagé dans les accords de Bretton Woods.

Nous avons déjà employé un certain nombre d'expressions qu'il s'agit maintenant de clarifier. Celles-ci sont uniquement à entendre comme des définitions opératoires dont la portée est limitée par le contexte temporel situé entre 1946 et 1962. Cette périodisation correspond à la date de création de l'un des tout premiers foyers de la psychosociologie en France, le Centre d'études sociologique (CES), et à celle d'un grand colloque scientifique consacré, pour la première fois semble-t-il, à la position sociale du psychosociologue². Nous désignerons essentiellement par *psychologie sociale* une science expérimentale prenant pour objet les attitudes, les petits groupes et les relations que les individus y nouent ainsi que, dans une moindre mesure, les rapports entretenus entre membres de groupes différents. Par *psychosociologie*, nous ferons surtout référence à la psychologie sociale appliquée aux attitudes

¹ Martin O., 2006, « Savants, sciences et savoirs en société : quelques réflexions sur le renouvellement de la sociologie des sciences », *Sociétés contemporaines*, n° 64, 2006, p. 14.

² Fondation Royaumont, 1967, *Le psychosociologue dans la cite : l'école, l'hôpital, l'entreprise, le syndicat*, Paris, Éd. de l'Épi, 334 p.

et plus particulièrement à la pratique de la formation des cadres, par la méthode non-directive³, de la part de spécialistes en psychologie ou en sociologie mandatés par un groupe tiers en vue d'agir sur les catégories de pensées et les relations interindividuelles ou groupales. L'expression *psychosociologie appliquée à la productivité* (PAP) a pour fonction de spécifier ici une pratique de formation en groupe, pouvant être affiliée à différents courants de psychologie groupale (freudiens, kleinien, lewinien, rogerien, etc.), ayant pour mandat une augmentation de la productivité – entendue au sens du rapport temps/rendement – de la part des agents encadrés par les stagiaires sélectionnés pour suivre les sessions de formation. L'expression *psychosociologie appliquée à l'éducation* (PAE) comprendra les méthodes de formation psychosociologiques à visée non productive, à court terme du moins, mises en œuvre auprès des professionnels de l'encadrement du secteur socio-éducatif principalement. Le terme *formation* désignera un rapport de communication pédagogique⁴. En accord avec la théorie des actions de violence symbolique, les *formations psychosociologiques*, en tant que mise en œuvre d'actions pédagogiques (AP), seront entendues comme des modes d'inculcation spécifiques (non directif surtout) mis en œuvre par les membres de groupes médiateurs (émetteurs pédagogiques psychosociologues), bénéficiant d'une autorité pédagogique (AuP) liée à une délégation d'autorité (un mandat) de la part de groupes plutôt dominants (planificateurs, directeurs de laboratoires, etc.) en direction d'autres groupes intermédiaires (récepteurs pédagogiques professionnels de l'encadrement) dont les membres sont le plus souvent eux-mêmes appelés par leur organisation d'appartenance (entreprise, administration, etc.) à exercer à leur tour des AP auprès des récepteurs pédagogiques plus ou moins dominés (ouvriers, syndiqués, parents en difficulté, etc.) situés à la fin d'un processus pédagogique descendant l'espace social.

Ces précisions faites, il est important de souligner que la diffusion en France de la psychosociologie nord-américaine après la Libération se fait, dans un premier temps, à travers des institutions préexistantes (structures sociales) mais aussi grâce aux catégories de pensée (structures mentales) ayant été progressivement élaborées, et diffusées, à partir des rapports entretenus entre divers agents : physiologistes du travail, psychopédagogues, hommes politiques, ingénieurs-conseils mais aussi animateurs des mouvements de jeunesse, médecins catholiques et psychologues⁵. À l'arrivée de la PAP et de la PAE, la psychologie appliquée est

³ Pour un aperçu analytique des méthodes et techniques psychosociologiques utilisées dans la formation des cadres au cours des années 1950, on peut se référer à Maisonneuve J., 2004, « Discussion de groupe et formation des cadres », in Maisonneuve J., *Psychosociologie et formation : 30 ans de formation relationnelle en groupe*, Paris, L'Harmattan, p. 27-47.

⁴ Bourdieu P. et Passeron J. Cl., 1970, *La Reproduction : éléments pour une théorie du système d'enseignement*, Paris, Éd. de Minuit, 279 p.

⁵ Concernant la construction des rapports sociaux impliqués dans la sociogenèse de la psychologie appliquée, on peut lire, pour l'Europe du nord et les États-Unis : Jansz J. et Van Drunen P.; 2004, (eds), *A Social History of Psychology*, Oxford, Blackwell, 262 p.; pour l'Angleterre : Pollard S., 1965, *The Genesis of Modern Management : a Study of the Industrial Revolution in Great Britain*, London, Arnold, 328 p. Pour le cas français, on peut se référer à Nye R. A., 1975, *The Origins of Crowd Psychology. Gustave Le Bon and the Crisis of Mass Democracy in the Third Republic*, London, Sage, 248 p.; à Le Biannic T., 2005, *Les Ingénieurs des âmes. Savoirs académiques, professionnalisation et pratiques des psychologues du travail de l'entre-deux-guerres à nos jours*, Thèse de doctorat en sociologie, Université de la Méditerranée, Aix-en-Provence, 643 p.; à Ohayon A., 2006, *Psychologie et psychanalyse en France : l'impossible rencontre (1919-1969)*, Paris, La Découverte, 444 p. ainsi qu'à Prost A., 2008, « Jalons pour une histoire de la formation des adultes », in Laot F. F. et De Lescure E. (dir.), *Pour une histoire de la formation*, Paris, L'Harmattan, p. 37-54.

déjà symboliquement investie par différents groupes comme un moyen permettant d'accumuler différentes formes de capitaux.

Les enjeux de la mondialisation des formations psychosociologiques

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les accords de Bretton Woods (1944) initient la reconstruction d'un marché mondial⁶. Le Plan Marshall comprend une « assistance technique » incluant de nombreuses formations dont les principes didactiques découlent en particulier des travaux de psychologie sociale nord-américaine initiés durant les années 1930, période au cours de laquelle le taux de syndicalisation triple en moins de dix ans⁷. Au moment de l'entrée en guerre des États-Unis, les liens entre le département de la Défense (DoD), les médias, l'industrie martiale et des nombreux laboratoires se resserrent dans la lutte contre le nazisme⁸. Des théoriciens comme Margaret Mead ou Kurt Lewin acceptent par exemple de travailler pour l'Office of Strategic Services (OSS), qui devient la Central Intelligence Agency (CIA) peu après la guerre⁹. John Magruder, un responsable de l'OSS, affirme en 1945 que les *social scientists* apportent une « énorme contribution » en temps de guerre comme en temps de paix¹⁰. La coopération avec l'OSS dans la lutte contre le nazisme se transforme rapidement, en grande partie par la création d'instituts de recherche militaro-scientifiques, en collaboration avec le Département de la Défense (DoD) et la CIA dans le cadre de la Guerre froide, sans toutefois le même degré de consensus¹¹. Les concurrences liées aux enjeux du champ scientifique américain sont entretenues par des financements sélectifs : ceux du seul DoD dépassent au début des années 1960 le budget total de la recherche militaire avant la seconde guerre mondiale¹².

⁶ Arrighi G., 1999, « The Global Market » [en ligne], *Journal of World-Systems Research*, vol. V, n°2, p. 217-251. Disponible sur : http://jwsr.ucr.edu/archive/vol5/number2/v5n2_split/jwsr_v5n2_arrighi.pdf [page consultée le 12 juin 2007].

⁷ Le nombre d'employés syndiqués passe de 2 805 000 en 1933 à 8 410 000 en 1941. Voir Green J. R., *The World of the Worker: Labor in Twentieth-Century America*, New York, Hill and Wang, 1980, p. 173.

⁸ Cartwright D., 1948, « Social Psychology in the United States during the Second World War », *Human Relations*, n°1, p. 348.

⁹ Une fiche de la CIA, déclassifiée en septembre 2005, atteste que Kurt Lewin fut candidat, en tant que consultant, à l'OSS le 25 mars 1944. Disponible uniquement en entrant les mots-clés « Kurt Lewin » sur la page suivante du site internet de la CIA : www.foia.cia.gov/search.asp [page consultée le 13 janvier 2008].

Concernant les anthropologues américains, David Price du Saint Martin College aux États-Unis, affirme que près de la moitié d'entre eux, dont Ruth Benedict, Gregory Bateson ou Margaret Mead, participèrent aux efforts de guerre. Voir Price D., 2000, « Anthropologists as Spies » [en ligne], *The Nation*. Disponible sur : <http://www.thenation.com/doc/20001120/price/single> [page consultée le 7 janvier 2008].

¹⁰ Simpson C., 1994, *The Science of Coercion: Communication Research and Psychological Warfare, 1945-1960*, Oxford, Oxford University Press, p. 32.

¹¹ Voir Simpson C., 1994, *The Science of Coercion: Communication Research and Psychological Warfare, 1945-1960*, Oxford, Oxford University Press, 204 p.; Simpson C. (ed.), 1998, *Universities and Empire: Money and Politics in the Social Sciences During the Cold War*, New York, The New Press, 273 p.; Herman E., 1995, *The Romance of American Psychology: Political Culture in the Age of Experts*, Berkeley, University of California Press, 406 p.; Perlman S. M., 2006, *Shock Therapy: The United States Anti-Communist Psychological Campaign in Fourth Republic France* [en ligne], Thesis for the degree of Master of Arts, College of Social Sciences, Florida State University, 102 p. Disponible sur : <http://etd.Lib.fsu.com/theses/available/etd-02232006-184138/unrestricted/PerlmanThesis.pdf> [page consultée le 2 juillet 2007].

¹² Herman E., 1995, *The Romance of American Psychology...*, *ibid.*, p. 128

Les lois vont jouer un rôle de première importance dans l'exportation des nouveaux savoirs interstitiels. Entre 1946 et 1952, plusieurs législations visent, d'une part, à lutter contre le communisme – en particulier en France et en Italie où les partis communistes sont sortis renforcés de la guerre - par l'impulsion de campagnes « d'information », « d'éducation » ainsi que des « échanges culturels » (lois *Fulbright*, *Smith-Mund* et *Information and Educational Act*) et, d'autre part, à sanctionner les *Restrictive Business Practices* (RBP), en favorisant la « libre entreprise » et le renforcement des syndicats « libres » (Benton et Moody Amendement). C'est ce dernier qui crée l'Organisation européenne de coopération économique (OECE) de laquelle naît l'Agence européenne de productivité (AEP) dont le rôle, outre celui de coordonner les missions de productivité qui importeront en grande partie la PAP, sera triple : améliorer les relations entre les employeurs et les travailleurs ; poursuivre l'intégration européenne ; accroître la productivité européenne.

Les rapports construits depuis la fin du XIX^e siècle entre les champs politiques, économiques et scientifiques participèrent, aux États-Unis surtout, à l'avènement d'une sorte de paradigme psychologique qui allait servir de prisme aux décisions politiques. La géopolitique d'endiguement (*containment*) du communisme fut suivie par la création, le 4 avril 1951, du *Psychological Strategic Board* (PSB), une sous-commission du Conseil national de sécurité comprenant entre autres le sous-secrétaire d'État, le secrétaire adjoint à la défense et le directeur de la CIA. Le rôle du PSB, puis celui de son successeur, l'*Operation Coordinating Board* (OCB), fut d'assurer l'usage concerté de toutes les activités gouvernementales afin d'influencer les « opinions, émotions, et comportement des groupes étrangers¹³ » dans le sens des objectifs politiques nationaux des États-Unis. Les recherches archivistiques de Susan Perlman, officier de renseignement américain et spécialiste des actions clandestines du PSB en France, lui permettent d'avancer le point de vue suivant : « *every individual U.S. policy initiative and program that affected France must be viewed within the context of the overall psychological campaign* ¹⁴ ». Le premier directeur du PSB fut Gordon Gray, président de l'Université de Caroline du nord et spécialiste des problèmes d'éducation. Le *Psychological Operations Plan Incident to Reduction of Communist Power in France* (nom de code : *Cloven/Midiron*)¹⁵, dont les grandes lignes sont connues du président du Conseil français René Pleven¹⁶, aura entre autres objectifs de « *nettoyer* » l'université « *au sommet* »¹⁷. Les questions pédagogiques furent principalement traitées d'une part, par l'*United States International Information and Educational Exchange Program* (USIE), un organe utilisé par le PSB et issu du *Smith Mund Act* (1948), et d'autre part, grâce au programme d'échange universitaire *Fulbright* instrumentalisé par l'OCB¹⁸. Selon Irwin Wall, l'USIE, qui fait écho au Kominform

¹³ Perlman S. M., 2006, *Shock Therapy...*, *ibid*, p. 27. Il s'agit là d'une expression que l'on retrouve toujours aujourd'hui dans les manuels de l'armée américaine traitant des *Psychological Operations* ou du *Perception Management*.

¹⁴ Une longue description du parcours de Susan Perlman est donnée aux pages 101 et 102 de son travail de Master of Arts. Voir Perlman S., 2006, *Shock Therapy...*, *ibid.*, p. 32.

¹⁵ *Ibid.*, p. 19.

¹⁶ Sur le projet « *Cloven* », voir Wall I. M., 1989, *L'influence américaine sur la politique française, 1945-1954*, Paris, Balland, 515 p. Et en particulier le chapitre 7, p. 271-327.

¹⁷ Charpier F., 2008, *La CIA en France : 60 ans d'ingérence dans les affaires françaises*, Paris, Seuil, p. 257.

¹⁸ Perlman S. M., 2006, *Shock Therapy...*, *op. cit.*, p. 27.

soviétique, a organisé des voyages aux États-Unis « pour y étudier la productivité, la technologie, les relations dans l'entreprise, le système éducatif et artistique.¹⁹ ».

Les services de renseignement créent également des centres de recherche. Après avoir été assistant de direction à la CIA entre 1951 et 1952, Max Millikan devient directeur du laboratoire-paravent nommé *Center for International Studies* (CENIS). C'est à ce titre qu'il envoie, le 21 mai 1954, un rapport intitulé « *Notes on Foreign Economic Policy* » au directeur de la CIA, Allen Dulles. Max Millikan suggère au directeur de la CIA une révision du programme d'assistance de l'Unesco en ces termes : « *The U.N. [United Nations] program in this field [technical assistance] should likewise be reviewed, strengthened, and continued*²⁰ ». Il ajoute, avant de consacrer un chapitre à « l'accroissement du sens du partenariat²¹ » (*the growth of the sense of partnership*) : « *The exchange of training aids (such as vocational training films and T.W.I programs) through the USIS [United States Information Services] and the International Labor Organization can well be expanded and the establishment of national productivity centers and professional associations will likewise add to the growth of "know-how"*²² ».

L'Unesco joue en effet un rôle de premier plan dans la diffusion des formations pour adultes. En mars 1949, son Conseil économique et social commande un « programme élargi d'assistance technique » réclamé en janvier par le président des États-Unis Harry Truman²³. Dans cet effort, la psychologie sociale est intronisée comme science de gouvernement. Un rapport de l'Union internationale de psychologie scientifique relatif aux tendances de la psychologie sociale est soumis en 1953 à l'Unesco. Paul Maucorps et Jean Stoetzel, ami de Hadley Cantril²⁴ et proche de Paul Lazarsfeld, représenteront à deux la France face à 31 étasuniens de renom. Point important, l'Unesco y est pressenti pour devenir le canal (*channel*) médiateur entre les psychologues et les institutions décisionnaires des politiques publiques (*policy-making bodies*)²⁵. Les attitudes, et leur changement, sont à l'honneur : attitudes en Europe de l'Ouest envers les problèmes politiques, idéologiques, et économiques ; attitudes dans l'industrie ; changements éducatifs à travers les programmes de formation et de productivité.

En France, l'industrialisation brutale risque de se conjuguer avec une cégétisation des agriculteurs forcés à l'exode. Dans une étude internationale intitulée « Le progrès technique et l'intégration sociale²⁶ » commandé en 1951 par son Conseil exécutif, Jean Milhaud, collègue de Noël Pouderoux à la Commission d'étude générale de l'organisation scientifique (CEGOS), contribuera pour le cas français à l'étude des « méthodes propres à apaiser les tensions provoquées par l'introduction de la technique moderne dans des pays non industrialisés ou en

¹⁹ Wall I. M., *op. cit.*, p. 308.

²⁰ Simpson C. (ed.), 1998, *Universities and Empire, op. cit.*, p. 48.

²¹ *Ibid.*, p. 52.

²² *Ibid.*, p. 48.

²³ UNESCO, 1950, *L'assistance technique en vue du développement économique : au service de l'Homme*, s.l., UNESCO, 39 p. On peut lire, page 3, la phrase suivante : « *Un homme libéré de la faim, de la maladie et de l'ignorance pourra produire davantage.* »

²⁴ Stankiewicz G., 2008, « "Comment en finir avec une tradition dominante ?" : rupture et continuité dans la trajectoire de Jean Stoetzel », *Revue d'histoire des sciences humaines*, n° 18, p. 137-158.

²⁵ UNESCO, 1953, *Current Trends in Social Psychology*, Paris, UNSCO, 23 p.

²⁶ Scott J. S. et Lynton R. P., 1953, *Le progrès technique et l'intégration sociale*, Bruges, UNESCO, 155 p.

voir d'industrialisation²⁷ ». Le témoignage d'un ouvrier, présenté comme « satisfait », est rapporté tel quel : « *L'un des objectifs de la direction a été de faire disparaître, dans la mesure du possible, le sentiment d'une différence de classe entre travailleurs manuels et travailleurs intellectuels*²⁸ ». La même année, Jean Milhaud annoncera prophétiquement lors d'une conférence : « *l'heure psycho-sociologique a sonné*²⁹ ».

Déchristianisation, psychologisation et humanisme

Si les fondations Ford et Rockefeller financent de nombreuses bourses d'études, nous aborderons plus spécifiquement le programme *Fulbright* du fait qu'il participe de façon plus particulière à l'importation de la PAE qui a joué un rôle souligné par Christian de Montlibert dans le renouvellement des modes de domination³⁰. Le poste de secrétaire général de la commission franco-américaine d'échanges universitaires en charge de l'attribution des bourses *Fulbright* est attribué en 1949 à Gaston Berger qui va transformer « l'université en un bastion avancé de la lutte entre l'ancien et le nouveau³¹ ». Il apparaît que les bourses liées aux questions de psychologie bénéficient, en grande partie aux collaborateurs de Juliette Favez-Boutonier. Son élève, Anne Ancelin-Schutzenberger se forme entre 1950 et 1952 à la dynamique de groupe, à la technique du psychodrame à l'*Institut Moreno* de Beacon ainsi qu'au *Training group* à Bethel avec les élèves de Kurt Lewin. Elle travaille également avec Carl Rogers et Margaret Mead. La jeune étudiante en psychologie affirme avoir relaté ses expériences américaines au ministère du Travail dès son retour et avoir participé à la présentation d'un rapport devant le *Centre d'expérimentation et de recherche pour l'amélioration des méthodes de perfectionnement du personnel d'encadrement* (CERAMPPE), organisme issu du *Commissariat général à la Productivité* (CGP) et du ministère du Travail puis rattaché au Centre de formation du personnel d'encadrement (CFPE)³². Néanmoins elle joue un rôle plus important dans le développement de la PAE.

Juliette Favez-Boutonier préside en juillet 1956, avec Margaret Mead et William Wall de l'Unesco, un Congrès international de la Ligue pour l'éducation nouvelle (« *New Education Fellowship* ») dont le but est, durant treize jours, d'« appliquer les méthodes d'éducation nouvelle » par l'animation de groupes de psychodrame et de dynamique de groupe visant à former 350 pédagogues, éducateurs, psychologues, assistantes sociales, pédiatres, etc.³³ Selon Anne Ancelin-Schutzenberger, « ce congrès d'Utrecht fut le début de la dynamique de groupe

²⁷ *Ibid.*, p. 4.

²⁸ *Ibid.*, p. 73.

²⁹ Milhaud J., 1951, « Les facteurs humains de la productivité américaine : expériences et tendances 1950 », in CEGOS, 1951, *Les facteurs humains de la productivité américaine*, Paris, CEGOS, p. 21.

³⁰ Christian de Montlibert s'est intéressé pour le cas français au processus de « laïcisation du message religieux » porté par le développement des formations en psychologie des travailleurs sociaux dans les années 1960. Voir De Montlibert C., 1988, *Le Contrôle de la vie privée : essai d'analyse de la contribution des travailleurs sociaux à la reproduction sociale*, Cousset, Delval, 161 p.

³¹ Morot-Sir, 1962, « Introduction à la vie de Gaston Berger » in Berger G., *L'Homme moderne et son éducation*, Paris, PUF, p. 8.

³² Voir A. Ancelin-Schutzenberger, « Qu'est-ce que la sociométrie », *Bulletin de psychologie*, vol. 6-9, n° 12, 1959, p. 309-314.

³³ Favez-Boutonier J., 1959, « L'expérience d'Utrecht dans la perspective de l'utilisation pédagogique des petits groupes », *Bulletin de psychologie*, vol. XII, n° 6-9, p. 259-263.

et du psychodrame de formation en Europe et en France³⁴ ». Le docteur Bernard Honoré, de l'École des parents et des éducateurs (EPE), est présent dans le groupe qu'elle anime. Il appliquera ces méthodes en France et créera l'Institut de formation et d'études psychosociologiques et pédagogiques (IFEPP). Anne Ancelin-Schutzenberger dirige quant à elle en 1956-1957 un groupe de formation à l'EPE. Elle participe à la création du Groupe français d'études de sociométrie dynamique des groupes et psychodrame à la Sorbonne puis à l'Institut pédagogique national où le père Gérard Bernard Mailhot, de Montréal, donne des cours de dynamique de groupe. À la même période, le Père Pierre Piprot d'Allaumes sollicite sa participation dans la fondation du Centre de recherche en relations humaines à Paris.

La surreprésentation des professionnels proche du catholicisme dans la circulation internationale de la PAE mériterait une étude approfondie. On peut soulever l'hypothèse qu'un des points communs entre la PAP et la PAE réside dans la transfiguration des modes de domination qu'elles aident à opérer. Il semble que l'on assiste à cette période à une reconversion de nombreux ecclésiastiques vers la pratique psychologique, mouvement dont Carl Rogers est sans doute la figure la plus emblématique. Ces sortes d'hybridations de rôles sont sans doute en partie liées aux processus de laïcisation qui deviennent plus menaçants encore avec la Guerre froide. C'est dans ce cadre que l'on doit selon nous interpréter la collaboration de Carl Rogers avec la CIA durant les années 1950³⁵.

La non-directivité rogérianne va être intégrée aux pratiques psychosociologiques françaises, entre autres par Max Pagès qui rencontre le théoricien aux États-Unis où il s'affirme enchanté « par toute cette psychologie sociale incorporée dans la vie quotidienne³⁶ ». Son voyage d'étude est selon lui financé par une association dont nous n'avons pas retrouvé la trace : « l'association Atlantique ». Il est fort probable que le boursier ignore les activités clandestines du maître. À son retour en France, Max Pagès est présenté par Jean Stoetzel à Noël Pouderoux, administrateur de la CEGOS où il est embauché au début des années 1950 au poste occupé par Guy Palmade quelques années auparavant. En 1958, il quitte la CEGOS au moment d'un conflit entre Noël Pouderoux et Jean Milhaud et cofonde avec l'Association pour la recherche et l'intervention psychosociologique (ARIP) l'année suivante. Jean Milhaud et Max Pagès joueront un rôle important dans la diffusion des formations psychosociologiques par l'intermédiaire de la CEGOS qui figure parmi les organisations les actives du réseau d'association lié au CGP.

Modernisation française et création d'un « état d'esprit »

L'opposition entre l'« ancien » et le « nouveau » – qui semble préfigurer celle construite, notamment à l'aide des psychosociologues, entre le « dynamique » et le « bloqué » qui servira tant dans le champ politique français – se retrouve disséminée dans une littérature française de la Productivité qui dévalorise assez systématiquement les propriétés attribués à la France et à

³⁴ Ancelin-Schutzenberger A., 1993, « Souvenir de Juliette Favez-Boutonier », *Bulletin de psychologie*, t. XLIX, n° 423, p. 175.

³⁵ Voir Demanchick S. P. et Kirschenbaum H., 2007, « Carl Rogers and the CIA », *Journal of Humanistic Psychology*, vol. X, n° 10, p. 1-26.

³⁶ Pagès M. et Van den Hoye D., 1996, *Le travail d'exister. Roman épistémologique*, Paris, Desclée de Brouwer, p. 135.

l'Europe. Pour le ministre des Affaires économique Robert Buron, productivité « *c'est le désir sain du moderne et du nouveau (...) c'est surtout le goût du risque et de la conquête et le refus de la sécurité dans la médiocrité.*³⁷ » L'hypothèse d'un paradigme psychologique guidant à cette époque, même en France, les actions politiques est étayée par une conviction des planificateurs : « *La cause profonde de notre faible productivité et la plus importante est psychologique. Aucun redressement ne sera possible s'il n'y a pas une volonté de redressement ; cette volonté ne se manifestera que si elle correspond à un besoin ressenti par la population. Il faut préparer l'opinion, créer un état d'esprit. C'est cet état d'esprit qui manque en France.*³⁸ »

Le passage du « paléo » au « néo-paternalisme³⁹ » est largement coordonné par ses modernisateurs non sans réticences de la part des « vieilles oligarchies patronales⁴⁰ ». À la fin des années 1940, L'*Office of Special Representatives* (OSR), qui constitue l'interface entre l'*Economic Cooperation Administration* (ECA) et l'*Organisation européenne de coopération économique* (OEEC), émet quelques « suggestions », tout à fait similaires à celle que soumet Max Millikan à Allen Dulles, en direction des gouvernements européens afin d'atteindre les objectifs de l'ERP dans le domaine de la productivité. On trouve entre autres un service d'ingénieurs-conseils américains, des programmes pour la formation ouvrière, un service de conseils pour les questions de relations entre les directions, le personnel et les syndicats ouvriers, des visites d'équipes de productivité aux États-Unis, etc.⁴¹. Le « *programme français pour l'accroissement de la productivité* », présidé par Jean Fourastié, se met en place sous l'égide de la Présidence du conseil et du Commissariat général au plan dont le commissaire est Jean Monnet (I^{er} Plan : 1947-1953). Paul Albou affirme que Daniel Lagache a chargé Jacques van Bockstaele, déjà en relation avec Pierre Bize, alors secrétaire général adjoint du Comité national à la productivité, de prendre contact avec lui⁴². Paul Albou travaillera à l'Association française pour l'accroissement de la productivité (AFAP) en 1955 pour, selon lui, promouvoir la psychologie sociale en accord avec Daniel Lagache. L'AFAP est un organisme de propagande dont Pierre Bize dira qu'il était « uniquement un paravent [permettant] de recevoir des ressources financières, d'en user avec souplesse et en dehors des cadres trop rigides des règles administratives⁴³ ». Le II^e plan (1954-1957) a pour objectif d'accroître la production

³⁷ Buron R., 1953, « Lettre-préface », in Pierre Babin, *Aux sources de la productivité américaine : premier bilan des missions françaises*, Paris, SADEP, p. 10. Archives nationales, AJ 81 68.

³⁸ Groupe de travail de la productivité, s. d., *Programme français pour l'accroissement de la productivité (exemplaire provisoire)*, Commissariat général au Plan, p. 11. Archives nationales, AJ 81 176. Souligné par les auteurs. Cet exemplaire date probablement de la fin de l'année 1948.

³⁹ Bourdieu P., 1989, *La noblesse d'État : grandes écoles et esprits de corps*, Paris, Minuit, p. 504.

⁴⁰ Billy J., 1975, *Les technocrates*, Paris, PUF, p. 44.

⁴¹ Ces informations sont tirées d'une note des archives du Commissariat général au plan : « Traduction. Résumé des commentaires de l'OSR sur le programme élargi d'aide technique », s. d., Archives nationales, AJ 81 177.

⁴² Paul Albou a été successivement chargé de recherches au Commissariat général à la Productivité, chargé de missions au Commissariat général du Plan, assistant de psychologie à l'université de Nanterre, maître de conférences à l'Institut de technologie de Paris puis professeur de psychologie sociale à l'Université René Descartes de Paris où il crée le Laboratoire de psychologie économique. Le texte auquel nous faisons référence est intitulé *Labourer la mer : une histoire personnelle de la productivité* rédigé en 2001 et uniquement accessible en format Rich View sur le site Internet de l'auteur :

http://www.geocities.com/paul_albou/Bio.htm?200625 [page consultée le 25 août 2006].

⁴³ Cité par Boulat R., 2002, « Le Concept de productivité en France de la première guerre mondiale aux années soixante » [en ligne], *Travail et Emploi*, n° 91, p. 43-56. Disponible sur :

agricole et industrielle, de mener des actions en faveur de la productivité, de la recherche et de la conversion de la main-d'œuvre⁴⁴. En faisant référence aux séminaires d'Iéna et de Samois de 1956, Paul Albou affirme que « *l'enseignement de la psychologie sociale en France en reçut une impulsion décisive ; les techniques pédagogiques en furent bouleversées ; de nouveaux métiers en bénéficièrent, ceux, par exemple, des conseillers en organisation et des conseillers de synthèse*⁴⁵ ».

Une analyse des consignes telles qu'elles sont effectivement énoncées par Robert Pagès le 5 mars 1956 – sur la base des sources américaines concernant les *Training groups* dit « *groupes de base* » – permet d'observer, à un niveau microsociologique cette fois, deux niveaux pédagogiques, deux ordres de consignes. Le versant que l'on peut appeler « *cognitif* » consiste à « *prendre des décisions* », à « *traiter des situations* », les repérer, les classer, etc. L'autre consigne, sur laquelle Robert Pagès se fait plus insistant, consiste à avoir une « *discussion libre* », « *sans cérémonie* », sans « *formalisme* » ni « *hiérarchie* ». Pourtant les professionnels qui participent à ce séminaire payé par le CGP ont des fonctions d'encadrement. On observe durant ce séminaire, qui dure quant à lui douze jours, un véritable travail pédagogique tertiaire menés par des autorités pédagogiques mandatées pour inculquer un nouvel habitus dont les expressions corporelles et langagières (tutoiement, utilisation des prénoms) évoqueront la désarmante bonhomie idéal-typique du patron américain.

La fin des *golden fifties* coïncide avec la naissance d'organismes comme l'*Institut des sciences humaines appliqués* (ISHA) et l'*Association nationale pour le développement des sciences humaines appliquées* (ANDSHA). Celle-ci publie régulièrement les actes des séminaires nationaux de « psychosociologie industrielle » financés par le CGP et l'AEP. Comme l'AFAP, elle n'avait, selon Jacques Ardoïno, qu'« *une seule fonction* » : « *c'était de pouvoir recevoir des fonds*⁴⁶ ». Mais à cet avantage du statut associatif s'ajoute celui permettant de bénéficier du surcroît symbolique d'indépendance indispensable aux instances pédagogiques à l'heure où les critiques de la psychosociologie émanent d'intellectuels importants comme Georges Canguilhem et Jacques Lacan, le grand rival de Daniel Lagache. Tandis que semble se constituer un sous-champ psychosociologique, un colloque sur la raison d'être des psychosociologues se tient en 1962 à l'Abbaye de Royaumont. Le jeune Georges Lapassade contribue à structurer davantage l'espace psychosociologique en opérant ce que l'on pourrait désigner comme un détournement de mandat. Non sans rencontrer de « résistances », il va inaugurer une tendance pédagogique critique au moment où les planificateurs se tournent vers la sociologie du travail et la prospective.

http://www.travail.gouv.fr/publications/Revue_Travail-et-Emploi/pdf/91_1770.pdf [page consultée le 4 mars 2006].

⁴⁴ Eck J.-F., 1990, *Histoire de l'économie française depuis 1945*, Paris, Armand Colin, 192 p.

⁴⁵ P. Albou, 2001, *Labourer la mer...*, *op. cit.* Le format *Rich View* du texte ne donne pas les numéros de pages. La citation est tirée de la dernière page du chapitre V, après la note 50. Malgré le caractère hautement vengeur du document, cette caractéristique très nette ne permet cependant pas, au regard d'un travail de croisement des sources, de mettre en doute l'exactitude des informations y figurant. Le récit est d'autant plus minutieux que, selon l'auteur, ses anciens collègues « ne parlent guère ».

⁴⁶ Drouard A., 1983, (dir.), *Le développement des sciences sociales en France au tournant des années soixante*, Paris, Éd. du CNRS, p. 95.

Du travail pédagogique de la Productivité à la productivité du travail pédagogique

Selon l'ancien président de l'*Association internationale de sociologie*, « *le rôle des sciences sociales était de fournir les fondements intellectuels des justifications morales utilisées pour renforcer les modes de fonctionnement du système-monde moderne*⁴⁷ », cela particulièrement entre 1945 et 1968. Tandis que la psychologie sociale appliquée à la communication, au « moral » et aux sondages d'opinion représente après la guerre un des vecteurs servant le mieux la diffusion internationale d'un nouvel arbitraire culturel condensant humanisme transcendant, productivisme économique et modernité technologique, la PAP a quant à elle moins pour fonction d'inculquer aux professionnels de l'encadrement un contenu cognitif que d'infuser la maîtrise à l'état pratique, somatique, d'une nouvelle façon de se mettre en scène au travail. On assiste au début des Trente glorieuses à la transfiguration symbolique et durable d'un rapport social en une interaction psychologique sous l'effet de l'institutionnalisation des stratégies de condescendance découlant d'une perte d'autonomie sociologique relative d'une partie du champ universitaire dans les années 1950.

Rendre compte de ce mouvement implique tant de considérer les gains en termes de capital symbolique et social utiles aux luttes académiques que ceux en matière de capital économique. Citons Robert Pagès :

*« Nous avons fait des séminaires, des séminaires nationaux qui ont été organisés, payés par la "Productivité". C'était le grand luxe industriel. Nous en avons d'ailleurs tiré quelques sous pour notre laboratoire [le laboratoire de psychologie sociale de la Sorbonne], les honoraires étant d'un ordre de grandeur tel qu'il se comparait à nos budgets. Nous payions à ce moment-là un vacataire 15 000 francs anciens par mois, à mi-temps, 300 francs actuels par mois à temps plein. C'était évidemment extraordinairement infime. D'un seul coup et en quelques semaines, un nombre appréciable de ces vacataires ou jeunes chercheurs se sont vu offrir le choix d'être payés environ 60 000 francs par jours (soixante fois plus). Leur patron pouvant se faire payer d'emblée, à ce moment-là, 1 000 francs actuel, 100 000 francs de l'époque, par jour, soit les perspectives d'un centuplement des gains ou à peu près. La disproportion des rémunérations était capable de détruire d'un seul coup, à la dynamite, toute recherche fondamentale*⁴⁸. »

Mais les psychologues praticiens et les formateurs vont bénéficier de cette « *disproportion* ». En effet, le contexte d'après-guerre et les conditions incluses dans les programmes d'assistance économique impliquaient le développement d'un véritable système d'enseignement chargé de mettre en œuvre un travail pédagogique tertiaire (réseau des premières associations de psychosociologie) qui allait être en grande partie facilité par les

⁴⁷ Wallerstein I., 2006, *Comprendre le monde : introduction à l'analyse des systèmes-monde*, Paris, La Découverte, p. 119.

⁴⁸ Cette citation est tirée d'A. Drouard (dir), *Le Développement des sciences sociales en France au tournant des années soixante*, Paris, Éd. du CNRS, 1983, p. 45.

agents (professeurs et jeunes diplômés) bénéficiant de la reconnaissance légale de la licence de psychologie depuis 1947. En ce sens, la professionnalisation de la psychologie française découle en grande partie de l'institutionnalisation progressive de la formation des adultes. En retour, le développement des applications de la psychologie à la formation allait être à l'origine d'une scientificisation des méthodes pédagogiques et, par conséquent, d'une consécration des formations de type psychosociologique, certes assez courte, mais qui ne manquera pas d'alimenter plus durablement les concurrences pour le monopole de l'imposition légitime du mode pédagogique le plus productif, soit celui dont les effets seront les plus durables.

Bibliographie

Bibliographie sur les usages sociaux des sciences humaines et sociales :

Ancelin-Shutzenberger A., 1959, « Qu'est-ce que la sociométrie », *Bulletin de psychologie*, vol. 6-9, n° 12, p. 309-314.

Ancelin-Schutzenberger A., 1993, « Souvenir de Juliette Favez-Boutonier », *Bulletin de psychologie*, t. XLIX, n° 423, p. 174-176.

Aci-dessusci-dessusnieu D., 1986, *Une peau pour les pensées*, Paris, Éd. Clancier-Guénaud, 181 p.

Cartwright D., 1948, « Social Psychology in the United States during the Second World War », *Human Relations*, n°1, p. 333-352.

Demanchick S. P. et Kirschenbaum H., 2007, « Carl Rogers and the CIA », *Journal of Humanistic Psychology*, vol. X, n° 10, p. 1-26.

Drouard A., 1983, (dir.), *Le développement des sciences sociales en France au tournant des années soixante*, Paris, Éd. du CNRS, 181 p.

Favez-Boutonier J., 1959, « L'expérience d'Utrecht dans la perspective de l'utilisation pédagogique des petits groupes », *Bulletin de psychologie*, vol. XII, n° 6-9, p. 259-263.

Fondation Royaumont, 1967, *Le psychosociologue dans la cité : l'école, l'hôpital, l'entreprise, le syndicat*, Paris, Éd. de l'Épi, 334 p.

Herman E., *The Romance of American Psychology: Political Culture in the Age of Experts*, Berkeley, University of California Press, 406 p.

Le Biannic T., 2005, *Les Ingénieurs des âmes. Savoirs académiques, professionnalisation et pratiques des psychologues du travail de l'entre-deux-guerres à nos jours*, Thèse de doctorat en sociologie, Université de la Méditerranée, Aix-en-Provence, 643 p.

- Maisonneuve J., 2004, « Discussion de groupe et formation des cadres », in Maisonneuve J., *Psychosociologie et formation : 30 ans de formation relationnelle en groupe*, Paris, L'Harmattan, p. 27-47.
- Martin O., 2006, « Savants, sciences et savoirs en société : quelques réflexions sur le renouvellement de la sociologie des sciences », *Sociétés contemporaines*, n° 64, 2006, p. 5-19.
- Milhaud J., 1951, « Les facteurs humains de la productivité américaine : expériences et tendances 1950 », in CEGOS, 1951, *Les facteurs humains de la productivité américaine*, Paris, CEGOS, p. 1-21.
- Morot-Sir É., 1962, « Introduction à la vie de Gaston Berger » in Berger G., *L'Homme moderne et son éducation*, Paris, PUF, p. 1-15.
- Nye R. A., 1975, *The Origins of Crowd Psychology. Gustave Le Bon and the Crisis of Mass Democracy in the Third Republic*, London, Sage, 248 p.
- Ohayon A., 2006, *Psychologie et psychanalyse en France : l'impossible rencontre (1919-1969)*, Paris, La Découverte, 444 p.
- Pagès M. et Van den Hoye D., 1996, *Le travail d'exister. Roman épistémologique*, Paris, Desclée de Brouwer, 328 p.
- Pollard S., 1965, *The Genesis of Modern Management: a Study of the Industrial Revolution in Great Britain*, London, Arnold, 328 p.
- Scott J. S. et Lynton R. P., 1953, *Le progrès technique et l'intégration sociale*, Bruges, Unesco, 155 p.
- Simpson C., 1994, *The Science of Coercion Communication Research and Psychological Warfare, 1945-1960*, Oxford, Oxford University Press, 204 p.
- Simpson C. (ed.), 1998, *Universities and Empire: Money and Politics in the Social Sciences During the Cold War*, New York, The New Press, 273 p. ;
- Stankiewicz G., 2008, « Comment en finir avec une tradition dominante ? » : rupture et continuité dans la trajectoire de Jean Stoetzel », *Revue d'histoire des sciences humaines*, n° 18, p. 137-158.
- Unesco, 1953, *Current Trends in Social Psychology*, Paris, UNESCO, 23 p.
- Wall I. M., 1989, *L'influence américaine sur la politique française, 1945-1954*, Paris, Balland, 515 p.

Bibliographie générale :

Billy J., 1975, *Les technocrates*, Paris, PUF, 128 p.

Bourdieu P. et J. Cl. Passeron, 1970, *La Reproduction : éléments pour une théorie du système d'enseignement*, Paris, Éd. de Minuit, 279 p.

Bourdieu P., 1989, *La noblesse d'État : grandes écoles et esprits de corps*, Paris, Minuit, 569 p.

Bourdieu P., 2000, *Propos sur le champ politique*, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 110 p.

Charpier F., 2008, *La CIA en France : 60 ans d'ingérence dans les affaires françaises*, Paris, Seuil, 365 p.

Green J. R., *The World of the Worker: Labor in Twentieth-Century America*, New York, Hill and Wang, 1980, 274 p.

Wallerstein I., 2006, *Comprendre le monde : introduction à l'analyse des systèmes-monde*, Paris, La Découverte, p. 173.

Archives nationales :

AJ 81 68, Buron R., 1953, « Lettre-préface », in Pierre Babin, *Aux sources de la productivité américaine : premier bilan des missions française*, Paris, p. 9- 10.

AJ 81 176, Groupe de travail de la productivité, s.d., *Programme français pour l'accroissement de la productivité (exemplaire provisoire)*, Commissariat général au Plan.

AJ 81 177, « Traduction. Résumé des commentaires de l'OSR sur le programme élargi d'aide technique », s.d., Commissariat général au Plan.

Documents électroniques :

Albou P., 1996, *Labourer la mer : une histoire personnelle de la productivité* [en ligne]. Paris. Disponible sur : http://www.geocities.com/paul_albou/Bio.htm?200625 [page consultée le 25 août 2006].

Arrighi G., 1999, « The Global Market » [en ligne], *Journal of World-Systems Research*, vol. V, n°2, p. 217-251. Disponible sur : http://jwsr.ucr.edu/archive/vol5/number2/v5n2_split/jwsr_v5n2_arrighi.pdf [page consultée le 12 juin 2007].

Boulat R., 2002, « Le Concept de productivité en France de la première guerre mondiale aux années soixante » [en ligne], *Travail et Emploi*, n° 91, p. 43-56. Disponible sur : http://www.travail.gouv.fr/publications/Revue_Travail-et-Emploi/pdf/91_1770.pdf [page consultée le 4 mars 2006].

Perlman S. M., 2006, *Shock Therapy: The United States Anti-Communist Psychological Campaign in Fourth Republic France* [en ligne], Thesis for the degree of Master of Arts, College of Social Sciences, Florida State University, 102 p. Disponible sur: <http://etd.Lib.fsu/theses/available/etd-02232006-184138/unrestricted/PerlmanThesis.pdf> [page consultée le 2 juillet 2007].